

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БЮДЖЕТ- СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Саримов Шахбозали Соатали ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти

Аннотация:

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ўсишни таъминлашда бюджет-солиқ сиёсатининг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинган. Солиқлар ва давлат харажатлари орқали иқтисодиётга таъсир кўрсатиш механизмлари, уларнинг самарадорлигини ошириш йўллари ҳамда амалга оширилаётган ислохотларнинг натижалари ёритилган. Шунингдек, бюджет-солиқ сиёсатини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ҳам тақдим этилган.

Калит сўзлар: бюджет сиёсат, солиқ сиёсати, иқтисодий ривожланиш, молиявий барқарорлик, давлат харажатлари.

Аннотация:

В статье анализируется роль и значение бюджетно-налоговой политики в обеспечении экономического развития Республики Узбекистан. Рассматриваются механизмы воздействия через налоги и государственные расходы, эффективность проводимых реформ и пути повышения результативности фискальной политики. Также предложены рекомендации по её дальнейшему совершенствованию.

Ключевые слова: бюджетная политика, налоговая система, экономическое развитие, финансовая стабильность, государственные расходы.

Abstract:

This article analyzes the role and significance of fiscal and tax policy in promoting economic development in the Republic of Uzbekistan. It examines the mechanisms of influencing the economy through taxation and government spending, evaluates the effectiveness of ongoing reforms, and explores ways to enhance fiscal efficiency. The paper also provides recommendations for further policy improvement.

Keywords: fiscal policy, tax system, economic development, financial stability, public expenditures.

Республикамиздаги амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар ва режали-марказлашган иқтисодиётдан бозор иқтисодиётига ўтиш даври, хапқаро микёсдаги глобаплашув, худудий интеграция, ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар молия, бюджет-солиқ тизимида юз бераётган таркибий ва институционал ўзгаришларнинг ажралмас қисми сифатида намоён булмоқда. Халқаро микёсда амалга оширилаётган ушбу глобалжараёнлар ўзининг тезкорлиги, кулами ва ахборот сигами билан мамлакат бюджет-солиқ тизимини бошқариш олдига жиддий вазифаларни куймоқда.

Кейинги йилларда Ўзбекистон Республикаси ҳукумати бозор муносабатларига асосланган иқтисодиётни яратишга қаратилган изчил иқтисодий ислохотларни амалга оширмоқда. Ислохотлар стратегияси давлат иқтисодий сиёсатининг кенг камровли дастакларини ўз ичига олади. Мана шундай дастаклардан энг муҳимларидан бири-давлатнинг изчил молиявий сиёсати ҳисобланади. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида давлат молиявий сиёсатини олиб

бориш ва иқтисодни молиявий тартибга солиш муаммоларига алоҳида эътибор берилади.

Молиявий сиёсат ҳақида сўз юритар эканмиз, биз унинг нихоятда кўп қиррали ва мураккаб категория эканлигини алоҳида таъкидлашимиз керак. Хозирги кунга қадар молиявий сиёсат тушунчаси борасида ягона фикр мавжуд эмас. Масалан, ғарб иқтисодчилари Стенли Фишер, Рудигер Дорнбуш ва Ричард Шмалензиларнинг фикрича, молиявий сиёсат мустақил тушунча ҳисобланмайди. Улар молиявий сиёсат тушунчасига фискал сиёсат тушунчаси орқали ёндашадилар. «Фискал сиёсат эса давлатнинг ўз даромадлари ва харажатлари буйича қарор қабул қилиши бўлиб ҳисобланади»¹, -деб таъкидланади.

Хориж иқтисодий мактабининг Кэмпбелл Р., Макконелл ва Стенли Л.Брю каби намояндалари ҳам шунга ўхшаш фикрларни билдириб, «молиявий-бюджет ва фискал сиёсат тушунчаларини бир ўринга қўйишади»².

Ҳар қандай категориянинг, шу жумладан, бюджетнинг моҳияти унинг вазифаларида намоён бўлади. Бюджет кенг молиявий категория бўлганлиги сабабли, унга молиянинг барча вазифалари хосдир.

Бюджетнинг куйидаги асосий вазифаларини кўрсатиб ўтишимиз мумкин:

- ◆ миллий даромадни қайта таксимлаш;
- ◆ иқтисодиётни тартибга солиш;
- ◆ бюджет соҳасини молиявий таъминлаш;
- ◆ давлатнинг ижтимоий сиёсатини амалга ошириш;
- ◆ марказлашган пул маблағлари жамгармаларини ташкил этиш ва

фойдаланиш устидан назорат ўрнатиш.

Бюджет сиёсатининг билвосита усуллари бўлиб, солиқлар ва солиқсиз тўловлар орқали иқтисодиётга таъсир кўрсатиш каби тадбирлар ҳисобланади. Солиқ ставкаларининг ўзгариши, солиқлар буйича имтиёзлар яратиш ёхуд уларни бекор қилиш, турли хил тўловларни жорий қилиш каби билвосита усуллар орқали мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятга таъсир кўрсатиш мумкин, бунда солиқ тўловларнинг моддий қизиқишлари бюджет сиёсатидаги ҳал қилувчи ролни уйнайди.

Барқарор бюджет сиёсатини юритиш, ўз навбатида, бюджет-солиқ сиёсати яхлитлигини таъминлашга хизмат қилади. Бюджет солиқ сиёсатини муваффақиятли амалга ошириш иқтисодиёт олдида турган муҳим вазифаларни ҳал қилишда асосий рол уйнайди.

Солиқ сиёсатини ривожлантиришга хизмат қилувчи энг аввало иқтисодиётни эркинлаштириш ва ислоҳатларни чуқурлаштиришни ҳуқуқий қонунлар нафақат иқтисодий балки ҳам ижтимоий ҳамда сиёсий вазифаларни ҳал қилиш асосий рол ўйнайди.

Республикамизда солиқ сиёсатининг ҳуқуқий асослари мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб кучга кирганлиги ва бевосита мустақил солиқ сиёсатини шакллантириш ҳамда давлат вазифаларини бажарилишига хизмат қилиши фикримиз далилидир.

Мустақил давлатнинг солиқ муносабатлари солиқ сиёсатини юритиш доирасидаги фармон, қонун ва қарорлари ижросини таъминлаш ҳамда уни ташкил қилиш учун ишлаб чиқилган чора-тадбирларга асосланган мустақил муносабатларни барқарорлаштириш йўлида шаклланади ва ривожланади.

¹Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. -М.: Финансы и статистика. 2009

²Беляев Ю.А. Бюджетный федерализм: зарубежный опыт -М: Финансы 1998

Солиқ сиёсати молия сиёсатининг таркиби сифатида бозор иқтисодиётининг зарурий қисми бўлиб ҳисобланади. Бу сиёсатининг муваффақиятли амалга оширилиши учун у илмий жиҳатдан асосланган бўлиши шартдир. Солиқ муносабатларини чуқур таҳлил қилган ҳолда ўрганишдан, илмий хулосалар чиқариш орқалигина солиқ сиёсатида катта муваффақиятга эришиш мумкин бўлади.

Солиқ ва солиқ тизимини ривожлантириш мақсади солиқ сиёсатида солиқ тўловлари давлат олдида турган вазифа ва чора-тадбирларни тўлиқ молиявий ресурслар билан таъминлаш имконияти яратилмас экан, бюджет тақчиллигига дуч келишга тўғри келади. Хар қандай нуқсонларни келиб чиқишнинг олдини олиш вamuтахассислардан ташкил топган координацион кенгашни ташкил этиш ва уларга солиқ муносабатларини динамик ўзгаришини кўзатиш орқали фикрлар ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш масъулиятини юклаш мақсадга мувофиқдир. Бу ўз навбатида қўйидаги чора тадбирларни ишлаб чиқиш борасидаги фаоллигини оширишни тақозо этади, яъни:

- солиқларни замонавий ижтимоий муҳитни яратишга қаратилиши;
- солиқларни истеъмолчиларга тушадиган оғирлигини тинимсиз оқилона солиқ муносабатларини қўллаш орқали энгиллаштириб бориши;
- замонавий солиқ муносабатларини юзага келтириш орқали фаолият кўрсатувчи хўжалик субъектларининг сонини ошира бориши;
- солиқ муносабатлари ҳар томонлама бошқа молиявий кўрсаткичлар ва уларни ўсишига монанд олиб боришига зарурий шарт-шароитлар яратишни;
- хўжалик субъектлари ва аҳолини кенг қатламини солиқ қонуниятларига амал қилиши учун зарурий шарт-шароитларни яратиб беришни.

Шундай қилиб солиқларни оқилона тартибга солишда, халқ манфаатлари йўлидаги таъсирчанлигини оширишда бюджет тақчиллигини олдини олишда солиқ сиёсати муҳим ўрин эгаломоғи лозим.

Амалга оширилаётган чора-тадбирларни, яъни корхоналарни модернизациялаш, кичик бизнес корхоналарини молиявий қўллаб-қувватлаш орқали уларнинг фаолиятини турли соҳаларда иш юрғизишга қаратиш, молиявий бозорни барқарорлаштириш, аҳолининг кенг қатламини моддий қўллаб-қувватлаган ҳолда ижтимоий муҳофазани кучайтириш ва хизматларни солиқдан комплекс фойдаланиш орқали амалга ошириш солиқ сиёсатини барқарорлаштиришга қаратилиши билан ҳал этилиши мумкин.

Солиқлар давлат бюджетининг асосий қисмини ташкил этишда манба вазифасини бажариши боис давлат солиқ сиёсати орқали солиқ муносабатларини тартибга келтириб туради шу тариқа давлат солиқ сиёсатини ишлаб чиқишнинг асосий ташкилотчиси сифатида майдонга чиқади. Давлат солиқ сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллашга ўз молиявий идораларни жалб этади. Солиқ сиёсатини ишлаб чиқаётганда солиқ муносабатлари доирасидаги ютуқлар ва камчиликларни еътиборга олиш, уларни ўрганиб чиқиш орқали солиқ ҳисоби, тўлови ва амал қилувчи солиқ элементларини ўзгаришини эътиборга олиши зарур.

Чунки, давлатнинг солиқ сиёсатини фаол юритишдаги роли бозор иқтисодиёти муносабатларини ҳар томонлама ривожлантиришда намоён бўлади. Бунинг учун давлат солиқ ставкаларини камайтириш орқали бюджет барқарорлигини таъминлаш, “юқори солиқ ставкалари ва солиқларни тўлашдан оммавий қочиш”, “паст солиқ ставкалари ва солиқларни ихтиёрий тўлаш” ғоясини бош вазифа қилиб олиши керак. Бу албатта солиқлар орқали бошқариш усуларини такомиллаштириш бўйича қўйидагиларни амалга оширишни тақозо этади, яъни:

– солиқ бўйича имтиёзларнинг самарадорлик даражасини ошириш қўйидаги тадбирларни амалга оширишни;

– молиявий санкция ҳамда маъмурий жарималар текшириш натижасида аниқланган, бюджетга этказилиши мумкин бўлган зарар миқдорига нисбатан қатъий белгиланган фоизларда ундириб олиниши.

Шуларни инобатга олиб иқтисодий ривожлантиришда солиқ сиёсатининг таъсирчанлигини янада оширишга эришиш мумкин бўлади. Республикамизнинг мустақилликка эришиши, ўзининг мустақил солиқ тизимини шакллантиришни тақозо этди. Шундан келиб чиқиб, мустақилликнинг дастлабки йилларидан эътиборан мустақил солиқ тизимини шакллантиришга қаратилган ислохотлар изчиллик билан амалга оширила бошланди ва ушбу ислохотларнинг самараси ўлароқ ҳозирги пайтга келиб республикамизда бир қадар ўзига хос бўлган солиқ тизими шакллантирилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Маликов Т.С., Жамолов Р.Т. Бюджет-солиқ сиёсати. –Т.: Академнашр, 2011, 472 б.
2. Сирожиддинова З. Х. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими. –Т.: ТФИ, 2010, 450 б.
3. Ishmuhamedov A.E. O'zbekiston milliy iqtisodiyoti. Darslik. –Т.: TDIU, 2010, 320 б.
4. Адногулова А. «Реанимация налога на недвижимость в России», 2013г.